

Os benefícios do método pilates em idosos com doença pulmonar obstrutiva crônica

The benefits of the pilates method in elderly people with chronic obstructive pulmonary disease

Breno Araújo Monteiro Verçosa¹
Thaiana Bezerra Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10251931

Envio:27/11/2023
Aceite:03/12/2023

Resumo: A doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC é uma doença que tem como característica a limitação do fluxo de ar, nos últimos anos ocorreu um crescimento considerável de doenças respiratórias principalmente em idosos, com isso o objetivo deste estudo é conhecer os benefícios do método pilates em idosos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Trata-se um estudo de revisão de literatura, sobre: os benefícios do método pilates em idosos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Foram realizadas buscas nas bases de dados Scielo, Pubmed, LILACS e Google Acadêmico. A partir desses estudos foi possível fazer uma comparação de dados. A coleta de dados bibliográficos totalizou a seleção cerca de doze (12) artigos acerca do assunto, destes cinco (5) atenderam às expectativas seguindo os critérios de seleção de inclusão descritos no método da pesquisa. Resultados: Os artigos eram compostos por idosos com idade entre 50-80 anos, os números de idosos variam de 15-20 idosos, as sessões de Pilates eram realizadas três vezes por semana com duração de 60 minutos. Concluiu-se que o método Pilates em pacientes com DPOC é um método eficaz que ajuda o paciente a reequilibrar a função pulmonar.

Palavras-chaves: Doença Pulmonar Crônica Obstrutiva; Pilates; Idosos.

¹Graduando do Curso de Fisioterapia – Centro Universitário do Norte (UNINORTE) Escola de Ciências da Saúde

²Doutora em reabilitação e desempenho funcional. Docente do curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia – Centro Universitário do Norte (UNINORTE) Escola de Ciências da Saúde e do Curso de Medicina da Faculdade Ciências Médicas – Itacoatiara. Endereço: Av. Djalma Batista, 122, Chapada | Manaus | AM | CEP: 69050-010 | (92) 3212 - 5000

Abstract: Chronic Obstructive Pulmonary Disease - COPD is a disease characterized by limited airflow. In recent years there has been a considerable increase in respiratory diseases, especially in the elderly, so the objective of this study is to understand the benefits of the Pilates method in the elderly, with chronic obstructive pulmonary disease. This is a literature review study on: the benefits of the pilates method in elderly people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The searches were carried out in the Scielo, Pubmed, LILACS and Google Scholar databases. From these studies it was possible to compare the data. The collection of bibliographic data resulted in the selection of approximately 12 (twelve) articles on the topic, of which 5 (five) met expectations following the inclusion selection criteria described in the research method. Results: The articles were composed of elderly people aged between 50 and 80 years, the number of elderly people varied from 15 to 20 elderly people, Pilates sessions were held three times a week lasting 60 minutes. It was concluded that the Pilates method in patients with COPD is an effective method that helps the patient to rebalance lung function.

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Pilates; Elderly.

1 INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC é uma doença caracterizada por uma limitação do fluxo de ar, que na maior parte das vezes é irreversível (Rocha, 2020). Os idosos com DPOC podem participar dos programas de reabilitação pulmonar (RP) que podem melhorar sua qualidade de vida.

Nos últimos anos houve um crescimento significativo nas doenças respiratórias, o DPOC é caracterizado pela obstrução das vias aéreas, podendo levar muitas pessoas a óbitos, principalmente os idosos (Bluner, 2018). O envelhecimento é uma etapa do processo natural da vida humana e é inevitável, ocorrendo com todo mundo. O envelhecimento é um dos fatores que causam maior declínio na saúde do idoso, não somente na parte física, mas também mental e social. Por este e outros fatores as atividades físicas são de suma importância na vida do idoso

A reabilitação pulmonar (RP) é uma alternativa de tratamento que por meio de uma avaliação minuciosa e objetiva, reduz os sintomas do DPOC, além de melhorar a capacidade funcional e estabilização dos sintomas. O fator mais importante do programa de reabilitação é o condicionamento físico do idoso ou das pessoas que têm D.P.O.C, o que podem ser trabalhado por meio de uma simples caminhada (Silva, 2018).

Os exercícios físicos voltados para trabalhar a força e resistência de membros superiores e inferiores são de suma importância para a recuperação do paciente, pois diminuem o efeito causado pela falta de condicionamento físico (Sampaio, 2018).

A Fisioterapia abrange várias áreas e técnicas nas quais podem ser usadas para trabalhar o bem-estar do idoso, dentre elas se inclui o Método Pilates (MP), no que está

ganhando grande visibilidade nos últimos anos, apesar da literatura ser limitada ao se tratar do MP em resposta à função pulmonar (Torri, 2019). O Pilates se tornou conhecido por ter a habilidade de trabalhar o corpo e a mente como um todo, através dos mais variáveis tipos de movimentos incluindo contrações concêntricas e excêntricas e especialmente isométricas, feitos por meio dos fundamentos da Respiração e da utilização da força (PowerHouse), no qual irá favorecer o reparo de alterações posturais, aumento da flexibilidade e ganho da força muscular e da função pulmonar (Sousa, 2019). Visto que, a respiração é o elemento mais importante do método Pilates, pois é preciso aumentar a consciência sobre a respiração para ajudar a focar e usar melhor powerhouse - centro da força.

O método Pilates vem ganhando bastante espaço nos últimos anos, principalmente com os idosos, pois possuem efeitos bastante positivos, auxiliando-os a manter e melhora a força muscular respiratória, quando estimulado corretamente, fazendo com que o impacto do envelhecimento e da doença pulmonar obstrutiva crônica em idosos diminuam significativamente, e conseqüentemente promovendo ao idoso mais qualidade de vida.

Diante disso, o objetivo deste estudo é conhecer os benefícios do método pilates em idosos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

2 MATERIAS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, sobre: os benefícios do método pilates em idosos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Estas buscas foram realizadas nas bases de dados Scielo, Pubmed, LILACS e Google Acadêmico. A partir desses estudos foi possível fazer uma comparação de dados. As palavras-chave que foram utilizadas foi: Método Pilates; idosos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Benefícios do método pilates em idosos com doença pulmonar, em português e inglês. O período de busca nas bases foi de setembro de 2023.

Os critérios de inclusão foram artigos que tivessem sido publicados entre o ano de 2018 – 2023, nos idiomas português e inglês, que abordassem o tema. Os critérios de exclusão foram os artigos duplicados, ou incompletos. Dos artigos encontrados os que se encaixavam nos critérios de inclusão foram lidos seus resumos, e os que não se encaixavam eram excluídos.

3 RESULTADOS

A coleta de dados bibliográficos totalizou a seleção cerca de doze (12) artigos acerca do assunto. Destes cinco (5) atenderam às expectativas seguindo os critérios de seleção de inclusão descritos no método da pesquisa, conforme a figura 1.

Figura 1: Fluxograma do estudo

Os artigos eram compostos por idosos com idade entre 50-80 anos, os números de idosos variam de 15-20 idosos.

As sessões de Pilates eram realizadas três vezes por semana com duração de 60 minutos, nos estudos foi possível verificar que houve uma grande melhora no desempenho funcional, melhora na força muscular, flexibilidade e na qualidade de vida dos idosos.

Autor, Ano,	Tipo de estudo	Objetivo	Métodos	Resultados
Magalhães et al, 2018	Revisão de Literatura	O objetivo deste estudo é verificar os resultados de pesquisas sobre a aplicação do Método Pilates na reabilitação pulmonar e condicionamento físico de pacientes com DPOC e observar benefício terapêutico para o indivíduo que pratica este método	Foi realizada uma revisão sistemática e uma meta-análise	Concluiu-se que o Método Pilates é eficiente associado no tratamento de reabilitação e condicionamento físico do indivíduo com DPOC.
Texeira, 2019	Estudo clínico randomizado	Avaliar a mobilidade e o equilíbrio funcional através do Timed up and go test (TUG) e o equilíbrio pela Escala de equilíbrio de BERG de indivíduos portadores de DPOC que realizaram Fisioterapia Convencional e Fisioterapia Convencional e Método Pilates e comparar os resultados entre os grupos.	A amostra foi composta por 17 indivíduos portadores de DPOC, de ambos os sexos com idade entre 50 e 80 anos. A amostra foi dividida por randomização em grupo 1, G1 (Fisioterapia Convencional e Método Pilates), grupo 2, G2 (Fisioterapia Convencional).	Concluiu-se na pesquisa que indivíduos com DPOC ao participarem de exercícios em um grupo de Fisioterapia Convencional apresentaram melhora na mobilidade funcional e equilíbrio e quando realizaram Fisioterapia Convencional e Método Pilates apresentaram uma melhora na mobilidade funcional
Santos et al, 2019	Estudo de intervenção	O objetivo deste estudo é analisar os efeitos do método Pilates no campo da qualidade de	Foi realizado um quase-experimento, com 19 idosos no avaliados por meio do SF-36, da	Houve melhora da força muscular inspiratória expiratória da capacidade vital

		<p>vida, função pulmonar e força muscular respiratória de idosos.</p>	<p>espirometria e manovacuometria. Os idosos foram submetidos a dez sessões de Pilates no solo, realizadas três vezes por semana, durante 60 minutos. Ao término do tratamento as pacientes foram reavaliadas e os dados analisados pelos testes de Wilcoxon e Mann Whitney ($p < 0,05$).</p>	<p>forçada, do volume expiratório forçado no primeiro minuto; e principalmente na qualidade de vida nos domínios de limitação por aspectos físicos, aspectos emocionais, capacidade funcional e dor. O método Pilates no solo mostrou-se eficaz para melhorar a qualidade de vida, na função pulmonar e força muscular respiratória.</p>
<p>Rocha et al, 2020</p>	<p>Revisão de Literatura</p>	<p>Avaliar a eficácia do Método Pilates sob parâmetros ventilatórios em pacientes com DPOC</p>	<p>Foi realizado uma revisão sistemática</p>	<p>O resultado desse estudo mostrou que o Método Pilates traz grandes benefícios para a qualidade de vida de indivíduos portadores de DPOC, quando associado a alongamentos de músculos respiratórios.</p>
<p>Oliveira, 2021</p>	<p>Revisão de Literatura</p>	<p>Analisar o método pilates em pacientes com DPOC</p>	<p>Foi feito uma revisão bibliográfica</p>	<p>Concluiu-se que o método pilates melhora a força muscular, diminui os sintomas aumentando tolerância ao exercício melhorando a</p>

				qualidade de vida dos pacientes com DPOC.
--	--	--	--	---

4 DISCUSSÃO

Magalhães *et al.*(2018) em seu estudo afirmam que o método Pilates em pacientes com DPOC é importante para promover o reequilíbrio da função pulmonar, além de auxiliar no fortalecimento muscular e na mobilidade toracoabdominal, além de favorecer o desempenho funcional e a qualidade de vida. Os autores salientam ainda em seu estudo que foi constatado uma melhora significativa na flexibilidade, capacidade máxima de exercício, força muscular inspiratória.

Teixeira (2019) confirma em seu estudo o que foi dito anteriormente por Magalhães *et al.* (2018) em que o método Pilates em pacientes com DPOC, tiveram melhoras bastante expressivas no seu desempenho funcional. Teixeira (2019) afirma ainda que o método pilates é um treinamento que trabalha não somente o físico, mas também o mental de seus capazes, sendo capazes de promover um reequilíbrio da função pulmonar, além do que já foi dito anteriormente como o fortalecimento muscular, aumenta da flexibilidade e controle do core.

Santos *et al.* (2019) afirmam que o método Pilates em idosos proporciona um aumento na expansão torácica na inspiração e na expiração maior na retração torácica, possibilita uma mobilidade toracoabdominal no decorrer dos exercícios. Santos *et al.* (2019) salientam ainda que o método pilates em idosos com DPOC promove um fortalecimento no diafragma, por meio do aumento da pressão intra-abdominal, com isso ocorre um aprimoramento da capacidade pulmonar inspiratória.

Rocha *et al.* (2020) dizem que o método pilates em pacientes com DPOC provoca um aumento na força muscular respiratória, uma vez que apresenta um intenso e constante trabalho respiratório e dos músculos abdominais, além de possibilita um aumento significativo do desempenho funcional dos pacientes idosos com DPOC.

Oliveira (2021) afirma em seu estudo que o método pilates em pacientes com DPOC melhora o condicionamento físico e mental do paciente com DPOC sendo ele idoso ou não, o autor salienta que o método pilates trabalha grupos musculares que melhoram o desempenho funcional do paciente em questão.

5 CONCLUSÃO

O método Pilates em pacientes com DPOC é um método eficaz que ajuda o paciente a reequilibrar a função pulmonar, além de promover benefícios significativos para o corpo e mente do paciente, como o aumento do fortalecimento muscular, melhora na flexibilidade e na capacidade máxima de exercícios.

No que se diz respeito da relação do Método Pilates com o DPOC, os artigos ainda são muito escassos. Sugere-se a realização de mais estudos que relacionem o Método Pilates sobre o DPOC em idosos.

REFERÊNCIA

- BLUNER, M. Como o pilates ajuda na reabilitação das doenças pulmonares obstrutivas crônicas (dpoc)? Revista Fisioterapia Brasil v.18, n 1, p. 54-62, 2018.
- KAIO AUGUSTO BENTES TAVARES, MELYSSA NASCIMENTO GAMA, & KLENDIA PEREIRA DE OLIVEIRA. (2023). Treino de marcha e equilíbrio na prevenção de quedas na senescência: revisão de literatura. *AmazonLiveJournal*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8002199>
- MAGALHÃES, A.A.S.; FIGUEIREDO, C.M.M. Método Pilates na reabilitação pulmonar e condicionamento físico em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. *Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício*. v.17, n 1, p.51- 59, 2018.Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/revistafisiologia/article/view/1446> Acessado em 10 de Out. 2023.
- OLIVEIRA, C.R.S. Análise dos benefícios do método pilates em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): Revisão de Literatura. Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://dspace.unisa.br/server/api/core/bitstreams/460705c2-9b83-4e75-9815-61d3ceba78b5/content> Acessado em 30 de set. 2023.
- ROCHA, T.F.; COUTINHO, J.C.; PEREIRA, R.N.; AVILA, P.E.S.; TORRES, D.C. A eficácia do método pilates sob parâmetros ventilatórios em pacientes com dpoc: uma revisão sistemática.*RevistaCPAQV*.v.12,n2,2020. Disponível em: <https://www.cpaqv.org/revista/CPAQV/ojs-2.3.7/index.php?journal=CPAQV&page=article&op=view&path%5B%5D=503> Acessado em 30 de set. 2023,
- SAMPAIO, A. C. S. “Treinamento de força muscular na reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC: Uma revisão descritiva.” *Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto*. v.15, n 4, p. 356-370 , 2016
- SANTOS, M.B.F.; ANTUNES, M.D.; OLIVEIRA, D.V.; PALÁCIO, S.M. O método pilates no solo na qualidade de vida, função pulmonar e força respiratória de idosos. *Saúde e Pesquisa, Maringá (PR)*. *Revista Saúde e Pesquisa* v.12, n.2, p. 343-349, 2019. DOI: 10.17765/2176-9206.2019v12n2p351-357 Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/7286> Acessado 25 de set. 2023.
- SILVA, G.O. “Quais tipos de exercícios físicos devem ser prescritos na doença pulmonar obstrutiva crônica?.” *Revista de Medicina e Saúde de Brasília* v.7 n.1, 2018.
- SOUSA, J. B. F.; GUALBERTO, R.; VOLPE, M. S. “Efeitos de um programa de reabilitação pulmonar padrão após um período mínimo de tratamento.” *Revista Brasileira de Ciência e Movimento* v.22, n.3, p.126-132, 2019.
- TEXEIRA, K.F.R. Análise do equilíbrio e mobilidade funcional de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (dpoc) que realizaram fisioterapia convencional e método pilates: estudo clínico randomizado. Disponível em: <http://repositorioguairaca.com.br/jspui/handle/23102004/151> Acessado em 30 de set. 2023.
- TORRI, B. G. “O Método Pilates melhora a função pulmonar e a mobilidade torácica de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.” *Revista Fisioterapia Brasil* v.18, n. 1, p.56-62, 2019.
- VIANA, Loyane Christine Martins et al. Atuação fisioterapêutica na fase aguda em pós-operatório de revascularização do miocárdio Atuação fisioterapêutica na fase aguda no pós-operatório de revascularização miocárdica. *Amazonlivejournal*, v. 3, n.4, p. 1-23, 2021.